

L'Illusione della Verità:
Prospettive di Nietzsche e Jung
sulla Menzogna e la Soggettività

Walter M. Fontanini
Semmelweis Medical University
Mental Health Institute
Budapest, Hungary

Author Note

ORCID: 0009-0001-6680-9465

Contact information: fontanini.walter@phd.semmelweis.hu

Abstract

Se facessimo un'analisi testuale degli scritti junghiani, con estrema facilità potremmo evidenziare la categoria della "dicotomia", quasi come un suo caratteristico genere letterario di tipo didascalico: Persona ed Ombra, Io e Sé, Animus ed Anima, Verità e Menzogna, Ombra e Luce, Distruzione e Creazione... Queste apparenti contrapposizioni sono spesso degli strumenti letterari che rappresentano l'importanza di vivere una vita piena di significato, e non andrebbero considerate come entità opposte, ma come aspetti complessi e sfumati elementi simbiotici della psiche umana. Infatti, ogni elemento di ogni coppia dicotomica, come una faccia della stessa medaglia o piuttosto un lato di un unico poliedro, sia quando unite che quando contrapposte rappresentano comunque delle forze potenti e inestricabilmente legate all'interno della psiche umana; ogni elemento ha un ruolo nel nostro sviluppo psicologico e spirituale, e comprenderne il significato profondo può aiutarci a vivere una vita più autentica e consapevole. Vanno quindi intese non come rigide opposizioni, ma piuttosto come polarità dinamiche che interagiscono e si influenzano a vicenda, considerando che l'obiettivo della psicologia junghiana è quello di integrare queste polarità, raggiungendo un equilibrio e una maggiore completezza della personalità. Questo articolo intende approfondire in particolare la relazione tra Verità e Menzogna, evidenziando l'influenza dell'opera di Nietzsche "Su Verità e Menzogna in senso extramurale" (*Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn*), scritta nel 1873 ma pubblicata nel 1896, quando Jung aveva 24 anni e paragonandola, forse in modo ardito ma sicuramente fecondo, all'archetipo del Giullare ed alla relazione tra Creatività e Distruzione.

Keywords: Verità, Menzogna, Jung, Nietzsche, Creatività, Distruzione

If we were to make a textual analysis of Jungian writings, we could easily highlight the category of "dichotomy", almost as a didactic literary genre in its own right: Person and Shadow, Ego and Self, Animus and Anima, Truth and Lie, Shadow and Light, Destruction and Creation... These apparent opposites are often literary devices that represent the importance of living a meaningful life and should be seen not as opposing entities but as complex and nuanced symbiotic aspects of the human psyche. In fact, each element of each dichotomous pair, like one side of the same coin or rather one side of a single polyhedron, both when united and when opposed, still represent powerful and inextricably linked forces within the human psyche; each element plays a role in our psychological and spiritual development, and understanding its deeper meaning can help us to live a more authentic and conscious life. Therefore, they should not be seen as rigid opposites, but rather as dynamic polarities that interact and influence each other, considering that the goal of Jungian psychology is to integrate these polarities in order to achieve balance and a more complete personality.

This article aims to explore the relationship between Truth and Lie in particular, highlighting the influence of Nietzsche's work 'On Truth and Lies in an Extramoral Sense' (*Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn*), written in 1873 but published in 1896, when Jung was 24, and comparing it, perhaps boldly but certainly fruitfully, to the Trickster Archetype and the relationship between Creativity and Destruction.

Keywords: True, Lie, Jung, Nietzsche, Creativity, Destruction

INTRODUZIONE

Nell'immaginario collettivo, la verità è sempre stato un tema etereo, filosofico, elevato, per grandi menti, mentre la menzogna è una realtà umana, troppo umana, che tocca la nostra quotidianità.

Forse però è proprio per questo che il tema della menzogna ha sempre affascinato i più grandi pensatori, al pari del tema della verità.

Già Epimenide di Creta, inaugurando il tema letterario del paradosso, adoperò il concetto della bugia per riflettere sul tema della verità logica, dove lui - cretese - afferma "Tutti i cretesi sono bugiardi" mentre Ebulide di Mileto lapidariamente ci dice "Io sto mentendo". Ma l'analisi dei due paradossi ci porta ad una nuova dimensione di ragionamento, dove al livello ontologico di Epimenide (I cretesi SONO...) si contrappone il livello funzionale di Ebulide (Io STO...).

Abbiamo quindi diversi tipi di "menzogne", a seconda che il soggetto venga coinvolto in modo ontologico o fenomenologico. E potremmo continuare illustrando i livelli empirici, assiomatici, epistemologici o quant'altro.

Lo stesso principio dovrebbe allora essere applicato anche al concetto di Verità. La verità ontologica, quella che corrisponde alla realtà, la corrispondenza aristotelica o l'ἀλήθεια di Heidegger, esiste indipendentemente dalla verità fenomenologica di Husserl, cioè dal vero percepito attraverso i filtri dell'esperienza umana o dalla verità contingente di Hume.

In linea con il Ferrari, dovremmo considerare quindi che "“verità’ e ‘menzogna’ non sono termini opposti, né correlativi, né contraddittori, né contrari, giacché il contrario di verità è falsità, mentre il contrario di menzogna è sincerità”¹.

¹ Ferrari G.A., *Verità e menzogna. Profili storici e semiotici*, 2007, Torino, p. 3

Questo articolo illustra il rapporto tra verità e Menzogna, associandole però funzionalmente ai concetti di Creazione e Distruzione ed all'Archetipo del Giullare, in un processo dialettico di generazione di nuove intuizioni e prospettive.

Infatti, possiamo ottenere degli spunti interessanti cercando di porre questi concetti in relazione uno con l'altro. Possiamo imparare a utilizzare la creatività per affrontare la verità, anche quando è dolorosa, e a evitare le trappole della menzogna e della distruzione.

La verità può essere una fonte di ispirazione per la creatività, mentre la menzogna può portare alla distruzione, sia a livello personale che sociale. Quando neghiamo la verità, creiamo una realtà distorta che può condurre a conflitti, sofferenza e disintegrazione.

La creatività però può essere un atto distruttivo, nel senso che può mettere in discussione e sovvertire le norme esistenti. Ma allo stesso tempo, la distruzione può aprire la strada alla creatività, liberando spazio per nuove idee e forme di espressione.

Analogamente, anche la verità può essere distruttiva, nel senso che può mettere in discussione le nostre illusioni e certezze. Tuttavia, questa distruzione può essere anche un'opportunità di crescita e trasformazione.

Nietzsche e Jung

*Nulla è del tutto vero -
e anche questo non è del tutto vero.
Jung, CW 8, § 623²*

È ben noto che Jung (1875-1961) conoscesse le opere e le idee di Nietzsche (1844-1900), e che la risonanza di queste opere fu profonda e costante.

L'Università di Basilea vide entrambi - sebbene mai contemporaneamente -, il primo da studente ed il secondo da docente e Jung ricorda nei suoi diari di quanto ancora *in essa vibrasse l'impeto* del filosofo prussiano³. Diversi elementi depongono a favore di questa connessione, ma su tutti prevale il suo seminario su *Così parlò Zarathustra*, tenuto dal 1934 al 1939⁴, e che generò il più vasto commento all'opera di Nietzsche e nel contempo anche l'opera monografica più ampia di Jung stesso.

Jung citò Zarathustra venti volte nel suo libro *Trasformazioni e simboli della libido* (1912) ma la sua familiarità col testo si può evincere chiaramente quando scelse una lunga citazione di Zarathustra scrivendo a Freud per comunicargli la separazione delle loro strade, iniziando con la celebre frase "*Si ripaga male un maestro se si rimane sempre scolari*".

Jung rileverà da Nietzsche molti elementi: la critica alla morale tradizionale, l'idea di *Übermensch*, l'importanza dell'inconscio nella vita umana, come pure il potere del mito e del simbolo nel dare significato alla vita; tutti concetti centrali nella psicologia junghiana che

² Jung, Carl G., *Collected Works of C.G. Jung*. Volume 8, Princeton, NJ :Princeton University Press, d'ora innanzi citato come *Jung, CW* <numero del Volume>, <paragrafo>.

³ Opere di C.G. Jung, 1906-61, vol. 3, p. 322, Bollati Boringhieri, Torino

⁴ *Nietzsche's Zarathustra: Notes of the Seminar Given in 1934-1939* (a cura di J.L. Jarrett), Princeton University Press, Princeton (Routledge, London) 1989, 2 voll., tr. it. e cura di A. Croce, Bollati Boringhieri, Torino 2011-2013, 4 voll.

porteranno allo sviluppo della teoria dell'inconscio collettivo e degli archetipi. Inoltre si rifece anche alla dicotomia dionisiaca e apollinea, che si riferisce agli aspetti contrastanti della natura umana legati agli istinti e alla razionalità.

L'ammirazione era parallela alla critica, per l'eccessivo razionalismo di Nietzsche, ritenendo che avesse trascurato l'importanza dell'inconscio e delle emozioni nella vita umana, per l'individualismo estremo, che riteneva potesse portare all'isolamento e alla perdita di contatto con la comunità e la tradizione, come per la mancanza di una dimensione spirituale nella sua filosofia, considerandola incompleta e potenzialmente pericolosa.

Questo articolo si focalizzerà su un'opera di Nietzsche forse minore in termini di ampiezza, un essay di poche pagine, ma non per questo meno rilevante: *Su verità e menzogna in senso extramurale* (1873)⁵.

La Verità tra Nietzsche e Jung: non assoluta, soggettiva e trasformativa

Le verità sono illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria, sono metafore che si sono logorate e hanno perduto ogni forza sensibile, sono monete la cui immagine si è consumata e che vengono prese in considerazione soltanto come metallo, non più come monete.

Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramurale, 1873⁶

⁵ Nietzsche, *Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn*, 1873. Testo di pubblico dominio, recuperabile, ad esempio, dal sito internet dell'Università di Berlino al link https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/v/interart/media/dokumente/laboratory-reader/Wilson_Text_Nietzsche_dt.pdf

Esistono diverse versioni italiane, tra cui quella di Giorgio Colli per Adelphi

⁶ "Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, daß sie welche sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind, Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen, in Betracht kommen.", Nietzsche, *Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn*, 1873

Questo breve ma profondo scritto di Nietzsche, unico suo saggio sulla filosofia del linguaggio, fu pubblicato nel 1896 quando Jung aveva circa 24 anni ed era affascinato da molti aspetti della teoria nietzschiana; il concetto di verità viene qui presentato come una costruzione umana ed una tensione tra realtà soggettiva e oggettiva. Questa immagine ha fortemente ispirato Jung nel suo approccio alla psicologia analitica

Nel saggio, mettendo in discussione la natura della verità e del linguaggio, sfidando le concezioni tradizionali, proponendo una visione radicale e provocatoria e rifiutando l'idea che la verità sia una rappresentazione oggettiva e fedele della realtà, Nietzsche critica la nozione di verità oggettiva, sostenendo che ciò che consideriamo "Verità" è in realtà un insieme di metafore e convenzioni che l'umanità ha creato per dare ordine e significato al caos del mondo. Secondo il filosofo, la verità non è una forma di corrispondenza ad una realtà ma è una costruzione umana, un insieme di metafore e convenzioni linguistiche che utilizziamo per semplificare e rendere comprensibile il mondo sociale caotico e complesso.

Il linguaggio non è quindi uno strumento neutrale, ma un mezzo per nascondere la verità e ingannare noi stessi e gli altri. Le parole sono come “monete usurate”, che hanno perso il loro valore originale e sono diventate semplici segni convenzionali. Conseguentemente, il linguaggio è uno strumento di inganno: l'uomo, animale razionalizzante, è un animale che cerca di dare un senso al mondo attraverso la ragione e il linguaggio; tuttavia questa ricerca di ordine e significato è illusoria, poiché la realtà è fondamentalmente caotica e irrazionale. Ed in questo caos la menzogna si presenta come condizione necessaria per la vita, poiché ci permette di sopportare la durezza e l'assurdità dell'esistenza in quanto le illusioni e gli autoinganni sono essenziali per la sopravvivenza psicologica dell'uomo.

L'unica alternativa alla verità razionale diventa l'arte con la sua capacità di creare illusioni e di esprimere emozioni, può offrire un modo più autentico e vitale di rapportarsi al mondo⁷.

Questo saggio nietzschiano ha avuto un'influenza significativa sulla filosofia del linguaggio, sulla teoria della conoscenza e sull'estetica, ispirando movimenti come il post-strutturalismo ed il decostruttivismo, che mettono in discussione la possibilità di una verità oggettiva e sottolineano la natura costruita del linguaggio e della realtà⁸.

Questo scritto probabilmente contribuì alla definizione di Jung di verità non come un concetto assoluto o universale, ma relativa all'individuo e al suo percorso di crescita personale (individuazione), perché ciò che è vero per una persona potrebbe non esserlo per un'altra.

Paragoniamo due citazioni, diverse stilisticamente ma simili: la prima di Jung, la seconda di Nietzsche.

Ma "che cos'è la verità"? Per il nostro uso psicologico, inizialmente rinuncerei del tutto all'idea che noi esseri umani di oggi siamo anche solo in grado di identificare qualcosa di "vero" o "giusto" sulla natura dell'anima. Il massimo che possiamo

⁷ Circa l'arte, Bishop (Bishop, P. (2007). *Analytical Psychology and German Classical Aesthetics: Goethe, Schiller, and Jung*, Volume 1: The Development of the Personality (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203960882>) sottolinea come Jung, oltre a Nietzsche, ammirasse Schiller per la sua capacità di combinare analisi filosofica e narrazione drammatica, offrendo opere che continuano a essere studiate e apprezzate per la loro profondità e rilevanza universale. In particolare Jung discusse nei suoi scritti le idee di Schiller sull'estetica e la psicologia. Analizzando l'opera "Dell'Educazione estetica dell'uomo" (1795), ammirava il concetto di "pulsione al gioco" (*Spieltrieb*) di Schiller e il suo legame con la creatività e lo sviluppo della personalità. Jung fece anche dei paralleli tra la nozione di educazione estetica di Schiller e il proprio concetto di individuazione. L'interesse di Jung per l'opera di Schiller dimostra una preoccupazione comune per lo spirito umano e il ruolo dell'arte e della creatività nello sviluppo psicologico. La Creatività per Jung è una manifestazione dell'energia vitale (libido) che scorre attraverso l'inconscio e si esprime attraverso simboli, immagini e idee. Rappresenta un momento essenziale del processo di individuazione, ovvero del percorso di crescita psicologica verso l'integrità e l'autenticità. Attraverso la creatività, integriamo aspetti inconsci della nostra personalità e diamo forma a nuovi significati e possibilità. In questa prospettiva la creatività ha un potere trasformativo, non solo per l'individuo ma anche per la società. L'arte, la letteratura, la musica e altre forme di espressione creativa possono ispirare cambiamenti profondi e promuovere la crescita culturale.

"The creative process, so far as we are able to follow it at all, consists in the unconscious activation of an archetypal image, and in elaborating and shaping this image into the finished work. By giving it shape, the artist translates it into the language of the present, and so makes it possible for us to find our way back to the deepest springs of life." (Jung, CW 15, 130)

⁸ come ad esempio i saggi di Deleuze con Felix Guattari, in *Capitalismo e Schizofrenia* (1972,1980)

*produrre è la "Vera espressione". La vera espressione è una confessione e un resoconto dettagliato di ciò che si trova soggettivamente*⁹.

*Che cos'è dunque la verità? Un esercito mobile di metafore, metonimie, antropomorfismi, in breve una somma di relazioni umane, che sono state sublimite, tradotte, abbellite poeticamente e retoricamente, e che per lunga consuetudine sembrano a un popolo salde, canoniche e vincolanti: le verità sono illusioni*¹⁰.

Secondo Jung, la verità risiede nel profondo dell'inconscio e emerge attraverso sogni, simboli e miti, ed ha un potere trasformativo sulla psiche; riconoscere ed integrare le verità nascoste dell'inconscio è essenziale per la crescita psicologica e il raggiungimento dell'integrità personale.

Essa però è anche un Costrutto Sociale¹¹, un insieme di illusioni che l'uomo ha dimenticato essere tali. Nietzsche sottolinea che le "Verità" (al plurale) sono costruzioni linguistiche create per servire funzioni sociali, piuttosto che rivelazioni di una realtà oggettiva: il bugiardo che abusa delle regole del linguaggio convenzionalmente stabilite viene punito con l'esclusione dalla società. Ma l'amore per la verità che ne deriva non è un fenomeno morale, ma sociale.

Successivamente, il linguaggio viene descritto come un sistema di metafore che media la nostra percezione del mondo. Secondo Nietzsche, le parole non rappresentano la realtà ma sono arbitrarie e imprecise, e la loro interpretazione può variare da individuo a individuo.

L'uomo inventa parole per ciò che vede, non per ciò che è. E conosce solo ciò che vede, non ciò che è. Le parole sono, per così dire, metafore di ciò che è necessariamente sconosciuto.

L'oggetto diventa uno stimolo nervoso, un'immagine nella mente, un suono o una parola nel

⁹ Jung, CW 4, § 771

¹⁰ Nietzsche, *Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn*, 1873

¹¹ I costrutti sociali sono nozioni o idee astratte che la società crea collettivamente e accetta come reali, anche se mancano di una base concreta o oggettiva. Questi costrutti modellano la nostra comprensione del mondo, influenzano i nostri comportamenti e svolgono un ruolo significativo nella definizione di norme e categorie sociali.

linguaggio, senza assomigliarle. Tuttavia, queste metafore artificiali vengono fatte diventare la base della verità. Potremmo dunque definire questa teoria come una forma di relativismo conoscitivo, quando sostiene che non esiste una verità assoluta ma solo prospettive individuali. Ogni individuo interpreta il mondo attraverso la propria esperienza soggettiva, influenzando la propria concezione della verità .

Sovrapposizioni

Sono generalmente restio a parlare di influenza in modo assoluto, specialmente quando si tratta di due grandi menti come Carl Gustav Jung e Friedrich Nietzsche. Tuttavia, credo sia evidente che, anche se un critico volesse rifiutare l'idea di un'influenza diretta, si dovrebbe comunque considerare l'ipotesi di una significativa sovrapposizione tra i loro pensieri.

L'approccio di Jung alla psicologia del profondo, con i suoi concetti di archetipi e di inconscio collettivo, rispecchia l'idea nietzschiana di realtà soggettive e di costrutti sociali. L'interpretazione junghiana dei sogni, ad esempio, evidenzia l'enfasi sul linguaggio simbolico e sulla metafora come strumenti per comunicare verità interiori e inconsce, un concetto che si allinea con la visione di Nietzsche secondo cui il linguaggio è un sistema di simboli che non corrisponde perfettamente alla realtà.

Inoltre, la critica di Nietzsche alla società e alla sua imposizione di verità esterne si riflette nella filosofia junghiana dell'individuazione e della ricerca di autenticità personale. Jung sosteneva che le verità psicologiche non fossero oggettive, ma emergessero dall'interazione tra conscio e inconscio, generando una forma di relativismo psicologico condivisa da entrambi i pensatori, che erano entrambi scettici riguardo all'esistenza di una verità assoluta; inoltre affermava che la comprensione umana fosse soggettiva e che le esperienze personali influenzassero la percezione della realtà. Questo punto di vista relativistico si riflette nel suo

lavoro sul simbolismo e sulle esperienze spirituali, dove enfatizza il significato soggettivo piuttosto che una verità univoca. Anche il processo di individuazione, attraverso il quale un individuo diventa pienamente se stesso, è influenzato dalla critica di Nietzsche alla società e alla cultura che impongono una "verità" esterna sugli individui. Questa critica spinge Jung a sottolineare l'importanza dell'autenticità e della scoperta del sé interiore, sfidando così le costruzioni sociali della verità e della moralità.

In sintesi, la Soggettività della Verità (che sottolinea la natura costruita e soggettiva della verità), l'importanza delle Metafore e Simboli (tra il linguaggio nietzschiano e la teoria junghiana dell'inconscio collettivo e dell'interpretazione simbolica dei sogni), il Relativismo e Prospettivismo, e i concetti di Individuazione e Autenticità evidenziano elementi comuni di pensiero che forniranno a Jung un quadro concettuale per esplorare la psiche umana in modo innovativo, enfatizzando l'importanza della soggettività e delle interpretazioni simboliche nel comprendere la verità e la natura umana.

La menzogna funzionale

L'intelletto, come mezzo per la conservazione dell'individuo, sviluppa le sue forze più importanti nella simulazione; infatti è questo il mezzo attraverso cui si conservano gli individui più deboli, meno robusti... Nell'uomo quest'arte della simulazione tocca il suo culmine: qui l'ingannare, l'adulare, il mentire, e il fingere, lo sparlare dietro le spalle, il rappresentare, il vivere in una magnificenza d'accatto, il mascherarsi, le convenzioni che servono a nascondere, il recitare una parte dinanzi agli altri e a se stessi, in una parola l'incessante svolazzare intorno a quella fiamma che è la vanità, tutto ciò così spesso è la regola e la legge che niente è più inconcepibile del fatto che tra gli uomini possa emergere un impulso onesto e puro verso la verità.
Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale

Come ci ricorda il Numero 39 della rivista *Jung: Menzogna e verità, Forum di Psicologia Analitica e Cultura della Vita*¹², esistono diversi termini per indicare la “Menzogna”, ma in particolare tre attirano l’attenzione: *Lüge* (Bugia), *Täuschung* (Inganno) e *Verstellung* (Dissimulazione).

Nietzsche identificava la menzogna come dissimulazione funzionale alla sopravvivenza. Questa simulazione ha una funzione sociale, sia per difendere il proprio ruolo e sia per mantenere lo *status quo* della società. La convenzione sociale è quella che fissa i termini per la “Verità” come una connotazione vincolante e uniformemente valida e sarà quindi la norma linguistica che istituirà anche le prime regole della verità, evidenziando per la prima il contrasto di verità e menzogna: il mentitore si serve delle connotazioni valide, le parole, per far apparire l’irreale come reale.

Senza sapere da dove scaturisca l’impulso alla verità, prendiamo semplicemente atto della norma sociale che ci impone, per esistere, di essere ‘sinceri’, e cioè di usare le metafore secondo le consuetudini; il che - traduce Nietzsche - significa da un punto di vista morale che noi abbiamo preso atto del dovere di mentire secondo una salda convenzione, di mentire cioè tutti insieme in uno stile vincolante per tutti. Sia la verità che la menzogna sono funzionali per la vita e si trasformano l’una nell’altra, scalzandosi a vicenda nell’inarrestabilità del divenire.

Anche la menzogna dunque, come la verità, ha una sua propria funzione psicologica. Può essere un meccanismo di difesa per proteggersi dal dolore o dall'ansia, un modo per mantenere un'immagine positiva di sé, o addirittura un mezzo per raggiungere un obiettivo più grande. Ma in generale rappresenta una distorsione o negazione della verità, un tentativo di nascondere o alterare la realtà.

¹² Jung Journal Heft 39: *Lüge und Wahrheit, Forum für Analytische Psychologie und Lebenskultur*, a cura di Prof. Dr. Lutz Müller e Anette Müller (Herausgeber, Marzo 2018)

L'Archetipo del Trickster/Giullare: L'Inganno Creativo e la Distruzione Trasformativa

L'archetipo del Trickster, con la sua natura ambigua e sovversiva, offre una prospettiva preziosa sul rapporto tra verità e menzogna, fungendo da catalizzatore per il cambiamento personale e collettivo, sfidando le convenzioni e aprendo nuove possibilità di crescita e realizzazione.

Diversi termini sono stati impiegati per illustrare questo concetto: *Trickster* (imbroglione), *Narr* (Giullare, ma anche Folle), *Schelm* (buffone, scaltro), *Scharlatan* (ciarlatano), *Täuscher* (ingannatore), tutti termini che indicano una figura ambigua e paradossale presente in molte culture e che rappresentano un concetto chiave nella psicologia analitica di Carl Jung¹³. Incarna l'energia caotica e imprevedibile dell'inconscio, sfidando le convenzioni e le norme sociali. Ingannatore, trasgressore, ambivalente ma anche trasformatore e rivelatore di verità scomode, mette in discussione le nostre certezze rivelando la relatività di verità e menzogna, ma esprimendo una energia caotica e creatrice che rompe gli schemi mentali rigidi ed apre a nuove possibilità oppure presenta una trasgressione distruttrice, ma spesso necessaria per liberarci da vecchi modelli e creare spazio per il nuovo.

Il Trickster esprime l'aspetto imprevedibile e ribelle dell'inconscio, fungendo da mediatore tra il mondo conscio e quello inconscio. Attraverso le sue azioni ingannevoli e il suo rifiuto delle

¹³ “Non è un compito facile per me scrivere della figura del Trickster nella mitologia degli Indiani d'America nello spazio ristretto di un commento. Quando, molti anni fa, mi sono imbattuto per la prima volta nel classico di Adolf Bandelier su questo argomento, *I fabbricanti di delizie*, sono rimasto colpito dall'analogia europea del carnevale nella Chiesa medievale, con il suo rovesciamento dell'ordine gerarchico, che continua ancora oggi nei carnevali organizzati dalle società studentesche. Qualcosa di questa contraddittorietà è insita anche nella descrizione medievale del diavolo come *simia dei* (la scimmia di Dio) e nella sua caratterizzazione nel folklore come il "sempliciotto" che viene "ingannato" o "truffato". Nella figura alchemica di Mercurius si ritrova una curiosa combinazione di motivi tipici del trickster; ad esempio, la sua predilezione per gli scherzi furbi e le burle maliziose, i suoi poteri di mutaforma, la sua doppia natura, metà animale e metà divina, la sua esposizione a tutti i tipi di torture e - ultimo ma non meno importante - il suo avvicinamento alla figura di un salvatore. Queste qualità fanno sì che Mercurius sembri un essere demoniaco risorto da tempi primitivi, più antico persino dell'Ermes greco. Le sue scorribande lo accomunano in qualche modo a varie figure incontrate nel folklore e universalmente conosciute nelle favole. (Jung, C. G. (1969). *The Archetypes and the Collective Unconscious*. Bollingen Series XX. Princeton University Press., p. 255)

norme sociali, ci costringe a confrontarci con le verità scomode e ad abbracciare la complessità della nostra psiche.

È noto per la sua abilità nell'inganno e nella manipolazione, spesso usando l'umorismo e la furbizia per raggiungere i suoi obiettivi. Egli sfida le regole e l'autorità, mettendo in discussione l'ordine stabilito e introducendo il caos. Tuttavia, è anche una figura ambivalente, non essendo né totalmente buono né completamente cattivo. Può essere sia creativo che distruttivo, portatore di saggezza e di follia. Questa ambivalenza gli permette di innescare cambiamenti e trasformazioni, sia a livello individuale che collettivo.

In questo contesto, il Trickster gioca con il concetto di Verità e Menzogna, rivelando la relatività di entrambe e mettendo in discussione le nostre certezze. La sua capacità di mescolare verità e falsità non è solo un atto di inganno, ma un modo per destabilizzare le nostre convinzioni e spingerci a esplorare nuove possibilità. In questo processo, il Trickster diventa una fonte di creatività, rompendo gli schemi mentali rigidi e aprendo la strada a nuove idee e innovazioni.

Tuttavia, la trasgressione può essere anche distruttiva. Questa distruzione, pur essendo spesso percepita negativamente, è vista da Jung come necessaria per liberarci da vecchi modelli e creare spazio per il nuovo. La sua funzione psicologica è quindi quella di sfidare l'ego e spingere gli individui fuori dalla loro zona di comfort, costringendoli a confrontarsi con aspetti di sé che preferirebbero ignorare. In questo modo, il Trickster può fungere da catalizzatore nel processo di individuazione, aiutandoci a integrare la nostra ombra e a raggiungere una maggiore consapevolezza e autenticità.

La filosofia di Nietzsche offre un ulteriore livello di comprensione del Trickster, che incarna la critica nietzscheana delle verità assolute, svelando le menzogne nascoste dietro le convenzioni sociali e sfidando l'illusione della stabilità e dell'ordine.

Il Giullare sfida continuamente l'autorità dell'ego, incoraggiandoci a guardare oltre le maschere che indossiamo quotidianamente e a scoprire la nostra vera natura. Con il suo umorismo e la sua ironia, diventa un prezioso alleato in questo viaggio verso l'autenticità.

Conclusione. “Se tutti fossero come me, il mondo sarebbe perfetto”,
ovvero la Madre di tutte le bugie.

Generalmente, diamo per scontato che l'immagine che abbiamo di noi stessi e del mondo sia veritiera. Siamo convinti che questa immagine rifletta fedelmente la "vera realtà" delle situazioni, che la realtà stessa sia come la percepiamo e che siano gli altri a portare idee errate. Di conseguenza, quando si verificano conflitti, tendiamo a ritenere che la responsabilità sia degli altri e che debbano essere loro a cambiare. Siamo portati a pensare: “Se tutti fossero come me, il mondo sarebbe perfetto”.

Questa è la Madre di tutte le bugie, poiché si basa sull'illusione fondamentale che la nostra percezione individuale del mondo sia la misura universale della verità e della giustizia, una delle illusioni più pericolose e ingannevoli della psiche umana. Questo pensiero non solo alimenta una falsa percezione di sé, ma oscura anche la complessità e la ricchezza dell'inconscio collettivo che accomuna tutta l'umanità.

Alla radice di questa convinzione risiede l'inganno dell'ego, il quale ci porta a credere che la nostra visione del mondo sia la misura di tutte le cose. L'ego tende a mettere al centro di ogni giudizio e percezione la propria esperienza, creando così un senso di onnipotenza e invulnerabilità. Questo modo di pensare è sintomatico di una scissione dall'inconscio, poiché ignora la vastità dell'esperienza umana che si estende ben oltre i confini dell'io conscio.

Questa illusione di omogeneità è una negazione della nostra connessione con l'inconscio collettivo, il quale è costituito da archetipi e simboli condivisi tra tutte le culture. La diversità

non solo arricchisce la nostra esperienza, ma è fondamentale per la crescita dell'individuo e della società. Gli archetipi stessi, tra cui quello del Giullare/Imbroglione/Folle, insegnano che l'uniformità non conduce all'equilibrio, ma alla stagnazione. Solo attraverso l'integrazione delle parti opposte e differenti possiamo realizzare una vera individuazione e comprensione della nostra psiche.

La Madre di tutte le bugie riflette anche una dinamica comune nella psiche: la proiezione dell'Ombra. Quando crediamo che il mondo sarebbe migliore se tutti fossero come noi, stiamo, in effetti, proiettando sugli altri quelle parti di noi stessi che rifiutiamo di riconoscere. Questo rifiuto della nostra ombra ci porta a percepire gli altri come fonti di errore e conflitto, piuttosto che a vedere la vera fonte dei problemi dentro di noi. In verità, è l'accettazione della nostra ombra e la riconciliazione con essa che conduce alla crescita personale e alla comprensione delle diversità che ci circondano.

In un'intervista intitolata *La verità è l'invenzione di un bugiardo*, pubblicata online nel 1998 e ripubblicata da Meltemi nel 2020, anche il pioniere del costruttivismo, Heinz von Foerster indica il suo scetticismo circa il concetto di verità:

Se il concetto di verità non esistesse più, probabilmente potremmo vivere tutti insieme pacificamente. [...] Voglio sottolineare ancora una volta che fondamentalmente voglio uscire dall'intera discussione su verità e menzogna, soggettività e oggettività. Queste categorie disturbano le relazioni da persona a persona, creano un clima in cui gli altri vengono persuasi, convertiti e costretti. Nasce l'inimicizia. Si dovrebbe semplicemente smettere di usare questi termini perché, sostengo, sono tenuti in vita dalla loro semplice menzione e anche dalla loro negazione o rifiuto¹⁴.

Non è facile affrontare la psicologia della menzogna e della verità, dell'autoinganno e dell'inganno altrui, perché è nella natura di ogni inganno perfetto non essere riconosciuto come tale e sfuggire alla nostra osservazione con i mezzi più ingegnosi.

¹⁴ *Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners*. Der Philosoph und Physiker Heinz von Foerster im Gespräch mit Bernhard Pörksen 16. Januar 1998 Quelle: DIE ZEIT, 04/1998. Visto il 7/8/2024 su https://www.zeit.de/1998/04/Wahrheit_ist_die_Erfindung_eines_Luegners

Tuttavia, quando ci avventuriamo a esplorare l'abisso¹⁵ inquietante dell'inganno, ci troviamo di fronte a un panorama sorprendentemente piú complesso. E l'abisso si spalanca interamente quando consideriamo seriamente la questione di dove incontriamo l'inganno nelle nostre vite, sia nei modi in cui inganniamo noi stessi, sia in quelli in cui inganniamo gli altri. Scopriamo, allora, che l'inganno è un fenomeno universale e onnipresente, intimamente intrecciato con la nostra esistenza su una scala inimmaginabile. È davvero sorprendente che siamo così poco consapevoli di questa interconnessione.

A ben vedere, l'inganno non è semplicemente una caratteristica marginale della nostra esperienza, ma appare come una *conditio sine qua non*, una condizione necessaria dell'esistenza e della coscienza umana. Questo accade perché la nostra percezione della realtà è sempre mediata da strutture simboliche e archetipiche che abitano l'inconscio. La "verità ultima" o la "realtà reale" rimane inaccessibile in modo diretto e immediato; siamo sempre costretti a fare affidamento su immagini mentali e costrutti che filtrano la nostra esperienza del mondo.

L'inganno, quindi, non è semplicemente un atto deliberato, ma un fenomeno che emerge dall'interazione tra la nostra consapevolezza cosciente e le profondità dell'inconscio. È l'ombra che accompagna la luce della coscienza, poiché ogni percezione della realtà è sempre parziale e limitata. L'inganno diventa, quindi, un riflesso delle tensioni tra il nostro bisogno di ordine e significato e la complessità infinita della psiche umana. Le molteplici verità si frappongono tra noi e il mondo esterno, come una serie di veli che selezioniamo, modifichiamo, e trasformiamo attraverso il filtro della nostra psiche. Questo processo di

¹⁵ L'analogia dell'abisso è ispirata al "Grand Hotel Abisso", di György Lukács: "Il comfort spirituale dell'Hotel si concentra allora sulla stabilizzazione di questa illusione. In esso si vive nella più dissoluta libertà spirituale: tutto è permesso, niente si sottrae alla critica. Per ogni tipo di critica radicale – sempre all'interno dei limiti invisibili – viene creato uno spazio specifico... Ognuno può essere testimone non visto dell'attività di tutti gli altri, ognuno può avere la soddisfazione di essere l'unica persona ragionevole, in una torre di Babele della follia generale. La danza macabra delle ideologie che si svolge in questo Hotel tutti i giorni e tutte le sere diventa, per i suoi abitanti, una piacevole ed eccitante jazz band, in cui trovano ristoro dopo una giornata faticosa." (*Grand Hotel „Abgrund”*, Világosság, no.8/9, 1977, p.572-79; trad. it. in *La responsabilità sociale del filosofo*, a c. di V. Franco, Pacini Fazzi, Lucca 1989)

costruzione, sistematizzazione, e semplificazione crea un'interfaccia complessa tra ciò che percepiamo come "reale" dentro e fuori di noi e ciò che effettivamente è.

La nostra incapacità di riconoscere la realtà nella sua totalità deriva dal fatto che ogni esperienza è un riflesso della nostra anima, un caleidoscopio di immagini archetipiche che danno colore e tono al mondo.

È l'anima, infatti, con la sua ricchezza di immagini e simboli, che dipinge la realtà in tutte le sue sfumature. Per quanto ci sforziamo di appoggiarci sulla certezza dell'esperienza razionale e sensoriale, anche la forma più semplice di questa esperienza è un complicato intreccio di costruzioni mentali. Non esiste, quindi, un'esperienza immediata e pura; ciò che chiamiamo realtà è sempre mediato, tradotto e filtrato attraverso la lente dell'inconscio.

Tutto ciò che viviamo è inevitabilmente allegorizzato, distorto, e persino falsificato dal processo mentale. La percezione è, dunque, una danza tra l'immagine interna e la forma esterna, un dialogo continuo tra il conscio e l'inconscio che genera un senso di realtà spesso sfuggente. Questo dialogo è ciò che ci permette di dare significato alla nostra esistenza, pur riconoscendo che la nostra comprensione è sempre parziale e incompleta.

In definitiva, riconoscere l'inganno, la menzogna, la bugia non come l'opposto della verità, ma come parte integrante della condizione umana non è un invito alla disperazione: è un'opportunità per approfondire la nostra comprensione di noi stessi e del mondo. Solo attraverso l'integrazione delle molteplici verità nascoste nell'inconscio possiamo avvicinarci a una maggiore integrità personale e al processo di individuazione che è al cuore della psicologia analitica.

*Nulla è del tutto vero -
e anche questo non è del tutto vero.
Jung, CW 8, § 623*